

KONSTITUTSIYA - MEHNAT HUQINING ASOSI VA ISH HAQI SAQLANMAGAN HOLDA BERILADIGAN TA'TILLARNING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Malikov Sharifjon O'ktam o'g'li

**Toshkent viloyati yuridik texnikumi davlat-huquqiy
faoliyat yo'nalishi 2-bosqich o'quvchisi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8013875>

Annotatsiya: ish haqi saqlanmagan holda ta'til berilish tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari, amaldagi va yangi tahrirdagi Mehnat kodeksidagi o'zaro nisbati tahlil qilingan

Kalit so'zlar: Mehnat ta'tili, ish haqi saqlanmagan holda ta'til, mehnat shartnomasi, xodim.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ta'kidlanadiki, har kim munosib mehnat qilish, kasb va faoliyat turini erkin tanlash, xavfsizlik va gigiena talablariga javob beradigan qulay mehnat sharoitlarida ishlash, mehnati uchun hech qanday kamsitishlarsiz hamda mehnatga haq to'lashning belgilangan eng kam miqdoridan kam bo'lmagan tarzda adolatli haq olish, shuningdek ishsizlikdan qonunda belgilangan tartibda himoyalanih huquqiga ega .

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 45-moddasida ta'kidlanadiki, har kim dam olish huquqiga ega. Yollanib ishlovchilarga dam olish huquqi ish vaqtining davomiyligini, dam olish va ishlanmaydigan bayram kunlarini, haq to'lanadigan har yilgi mehnat ta'tilini belgilash orqali ta'minlanadi.

Qonunda belgilangan pensiyalar, nafaqalar va boshqa turdagi ijtimoiy yordamning miqdorlari rasman belgilangan eng kam iste'mol xarajatlaridan oz bo'lishi mumkin emas.

Ma'lumki, mehnat munosabatlariga kirishgan xodim uchun mehnat faoliyati davomida mehnat ta'tili berib boriladi.

Mehnat ta'tili – bu muayyan bir davrki, uning muddati qonun hujjatlarida belgilab qo'yilganidan kam bo'lmaydi va har bir xodimga uzluksiz dam olish hamda mehnat qobiliyatini tiklash uchun ish joyi(lavozimi) va o'rtacha ish haqi saqlangan holda har yili beriladi.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 133-moddasida muvofiq, barcha xodimlarga, shu jumladan, o'rindoshlik bo'yicha ishlayotgan xodimlarga ham dam olish va ish qobiliyatini tiklash uchun ish joyi (lavozimi) va ish haqi saqlangan holda yillik mehnat ta'tillari beriladi.

Xodimlarga o'n besh ish kunidan kam bo'lmagan muddat bilan yillik asosiy ta'til beriladi .

Ta'kidlash lozimki, amaldagi ushbu mehnat kodeksida yillik asosiy va qo'shimcha ta'tillarni berish tartiblari belgilab qo'yilgan.

Shu o'rinda biz, o'z hisobidan ta'til olish, tartibi yoki undan foydalanish jarayonlari haqida so'z yuritmoqchimiz.

O'z hisobidan ta'til olish nima, xodim uchun Mehnat kodeksida belgilangan tartibda yillik mehnat ta'tilga chiqishi, ish haqi saqlangan holda o'rtacha ish haqi to'lanishi va undan foydalanishi qonun bilan mustahkamlangan bo'lsa, o'z hisobidan ta'til olish nima uchun zarur hisoblanadi.

Ta'kidlash lozimki, "o'z hisobidan ta'til olish" yoki "ish haqi saqlanmaydigan ta'til olish" iboralari norasmiy hisoblanib, aksariyat holatlarda, jumladan xodimlarning o'zaro suhbat jarayonlarida faol ishlatiladi.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 150-moddasida ish haqi saqlanmagan holda beriladigan ta'tillar belgailangan.

Shunga ko'ra, xodimning arizasiga ko'ra unga ish haqi saqlanmagan holda ta'til berilishi mumkin, uning davomiyligi xodim va ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga ko'ra belgilanadi, lekin u o'n ikki oylik davr mobaynida jami uch oydan ortiq bo'lmasligi kerak.

Ya'ni, ish haqi saqlanmaydigan ta'tilni berish uchun xodimning arizasi asos bo'ladi. Unda u mavjud amaliyot bo'yicha ta'til so'rab iltimos bilan murojaat qilishga undagan uzrli sabablarni ko'rsatadi.

Ish beruvchi tashkilotning manfaatlaridan kelib chiqib, xodimning arizasida ko'rsatilgan sabablarga ko'ra, bunday ta'tilni bera oladimi va qaysi davrga taqdim etishi mumkinligini hal qiladi.

Umumiy qoida bo'yicha, ish haqi saqlanmagan holda ta'til berilishi va uning davomiyligi xodim va ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga ko'ra belgilanadi.

O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Mehnat kodeksining 241-moddasida ish haqi saqlanmaydigan ta'til tushunchasi va uni berishning umumiy tartibi belgilangan.

Mazkur normada ish haqi saqlanmaydigan ta'til deganda xodimning ish o'rni (lavozimi) saqlanib qolgan holda haq to'lanmaydigan ta'til tushunilishi aniq belgilab qo'yilgan bo'lib, xodimning yozma arizasiga ko'ra unga ish haqi saqlanmaydigan ta'til berilishi mumkin bo'lib, uning davomiyligi xodim va ish beruvchi o'rtasidagi kelishuvga ko'ra belgilanadi, lekin u ish haqi saqlanmaydigan oxirgi ta'til berilgan kundan e'tiboran kalendar yil davomida uzluksiz yoki jamlangan holda uch oydan oshmasligi kerak.

Agar qonunchilikda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, karantin choralari amalga oshirilayotgan, favqulodda holat joriy etilgan davrda va butun aholining yoki uning bir qismining hayotiga yoxud normal yashash sharoitlariga tahdid soluvchi boshqa hollarda xodimning yozma arizasiga ko'ra ish haqi saqlanmaydigan ta'tilning uzluksiz yoki jamlangan davomiyligi ko'paytirilishi, biroq ko'pi bilan olti oygacha ko'paytirilishi mumkin.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, amladagi Mehnat kodeksida xodimning arizasiga ko'ra unga ish haqi saqlanmagan holda muqarrar ta'til berish tartiblari aniq qayd etilgan.

Jumladan, quyidagi xodimlarga ularning xohishiga ko'ra, ish haqi saqlanmagan holda muqarrar tartibda ta'til beriladi:

1941-1945 yillardagi urush qatnashchilariga va imtiyozlari jihatidan ularga tenglashtirilgan shaxslarga - har yili o'n to'rt kalendar kunga qadar;

ishlayotgan I va II guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga - har yili o'n to'rt kalendar kunga qadar;

ikki yoshdan uch yoshgacha bo'lgan bolani parvarish qilayotgan ayollarga;

o'n ikki yoshga to'lmagan ikki va undan ortiq bolani tarbiyalayotgan ayollarga - har yili o'n to'rt kalendar kunga qadar;

mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari va boshqa normativ hujjatlarda, shuningdek mehnat shartnomasi shartlarida nazarda tutilgan boshqa hollarda.

Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, ish haqi saqlanmagan holda ta'tillarni berishda yuqoridagi muqarrar tartiblardan boshqa holatlarni inobatga olish ham mumkinligini qayd etishimiz mumkin. Misol uchun, xodim boshqa Oliy ta'lim muassalalariga o'qishga kirish imtihonlarida ishtirok etmoqchi bo'lsa yoki asosiy ish joyidan berilgan ta'tillar o'rtasidagi unosabatlarda ham ish haqi saqlanmagan holda ta'tillarni berilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

O'rganishlar jarayonida ish haqi saqlanmagan holda berilgan ta'tillarni hisoblashda turli tushunmovchiliklar mavjudligi ma'lum bo'ldi. Jumladan, agar xodim 30 kalendar kunga ish

haqi saqlanmagan holda ta'tilda chiqdi. Xo'sh bu holatda ta'til muddatini qanday hisoblanadi, shanba va yakshanba kunlari ham o'zaro hisob-kitoblarda hisobga olinadimi.

O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 13-moddasi 2-qismiga ko'ra, kalendar bo'yicha hisoblanadigan haftalar yoki kunlar muddatiga ishlanmaydigan kunlar ham qo'shiladi. Ya'ni dam olish va bayram kunlari ham muddat ichiga qo'shiladi. Demak, yakshanba ham ta'til kunlariga kirishini ta'kidlashimiz mumkin.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. <https://lex.uz/docs/-142859>.
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1997-yildagi 11-martdagi 133-son qarori bilan tasdiqlangan "O'zbekiston respublikasining mehnat kodeksini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan normativ hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida"gi nizom.
4. Mehnat huquqi darsligi.
5. <https://mehnat.uz/oz> rasmiy sayti va ijtimoiy tarmoqlar

